

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

ПРЕПАРАТА ПЕВАТ АРТ К.Э. ПРОТИВ ОДНОЛЕТНИЕ И МНОГОЛЕТНИЕ
ЗЛАКОВЫЕ И ОДНОЛЕТНИЕ ДВУДОЛЬНЫЕ СОРНЯКОВ НА ЛЮЦЕРНЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14862875>

Б. Содиков¹,

Эргашева Муниса Келдиёр кизи²

Абдурозиков Абдусалом Абдумавлон угли³

Ташкентского государственного аграрного университета Доцент¹, Студент², Студент³.

Аннотация: В условиях современного ведения сельского хозяйства борьба с сорняками - один из важнейших элементов системы земледелия, от которого зависит увеличение урожайности возделываемых культур. Сорные растения в значительной степени влияют на баланс элементов питания, физические и биологические свойства почвы, водно-воздушный, тепловой и световой режимы агрофитоценоза, т.е. на плодородие почвы. Высокая засоренность сельскохозяйственных угодий, особенно пахотных земель, не позволяет обеспечить высокую культуру земледелия на полях.

В результате наших исследований гербицид Певат Арт к.э. в нормах расхода 0,5-1,0 л/га сплошным способом против однолетних и многолетних злаковых и однолетних двудольных сорняков на люцерне оказался эффективным и уничтожает однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки.

Ключевые слова: Сорняки, Куриное просо, Свиной сорняк, Гумай, Щирица запрокинутая и Портулак, гербицид, Певат арт к.э.

Absrtact: In the conditions of modern agriculture, weed control is one of the most important elements of the farming system, on which depends the increase in the yield of cultivated crops. Weeds significantly affect the balance of nutrients, physical and biological properties of the soil, water-air, heat and light regimes of the agrophytocenosis, i.e. soil fertility. High weed infestation of agricultural lands, especially arable lands, does not allow for high farming culture in the fields.

As a result of our research, the herbicide Pevart Art ke at a rate of 0.5-1.0 l / ha in a continuous manner against annual and perennial cereal and annual dicotyledonous weeds on alfalfa turned out to be effective and destroys annual and perennial cereal and annual dicotyledonous weeds.

Keywords: Weeds, Barnyard grass, Pigweed, Humay, Amaranthus retroflexus and Purslane, herbicide Pevart art.

ВВЕДЕНИЕ. Сорняки заглушают культурные растения, поглощая из почвы большое количество воды и питательных веществ, выделяя из корней в почву вредные вещества, лишая их света и т. д.; всё это снижает урожай, а в ряде случаев приводит к гибели посевов.

Сорняки влияют на всех в мире, снижая урожайность и качество урожая,

задерживая или мешая сбору урожая, мешая кормлению животных (включая отравление), ухудшая здоровье животных, препятствуя потоку воды, как растительные паразиты и т. д. Сорняки распространены повсюду и ежегодно вызывают потери урожая на многие миллиарды долларов, при этом глобальные расходы на борьбу с сорняками достигают миллиардов долларов.

Нет надежного исследования мирового ущерба из-за сорняков. Однако широко известно, что потери, вызванные сорняками, превысили потери от любой категории сельскохозяйственных вредителей, таких как насекомые, нематоды, болезни, грызуны и т. д. Потенциальная потеря урожая без борьбы с сорняками оценивается в 43% в мировом масштабе. сообщил, что из общей годовой потери сельскохозяйственной продукции от различных вредителей сорняки составляют 45%, насекомые — 30%, болезни — 20% и другие вредители — 5%. По оценкам, ежегодные мировые потери от сорняков составляют приблизительно 10-15% от достижимого производства среди основных источников пищи [6].

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. Большой ущерб семеноводству люцерны наносят сорные растения. На засоренных участках резко снижается урожайность семян. Возникают также дополнительные трудности при их очистке. Экономически гораздо выгоднее содержать семенники люцерны, свободными от сорняков, чем в дальнейшем затрачивать много труда и дополнительных средств на очистку семян [5].

Борьба с сорняками может быть успешной только на основе системного подхода, научными и практическими принципами которого в современном земледелии является интегрированная защита, представляющая собой сочетание биологических, химических, экологических и других методов защиты культурных растений. Она направлена на регулирование численности сорняков до уровня экономических порогов вредоносности. При этом все методы и способы подавления и уничтожения сорняков следует применять в совокупности, как комплексную систему борьбы с сорняками, с учетом сохранения экологии. Современное земледелие предусматривает применение прогрессивных технологий, высокую степень механизации всего производства, комплексное использование достижений научно-технического прогресса, четкость и точность выполнения операций в определенные сроки [2].

Для большинства производителей снижение урожайности из-за конкуренции с сорняками представляет собой постоянную, нежелательную и почти неизбежную проблему. Эта угроза не нова, и негативное воздействие сорняков на средства к существованию фермеров играло центральную роль в сельском хозяйстве на протяжении тысяч лет [13]. Поэтому неудивительно, что ученые, изучающие сорняки, провели существенные прикладные исследования, направленные на искоренение сорняков с помощью тактики «серебряной пули», такой как гербициды и культивация [9], в подходе, который был охарактеризован как «беспощадная борьба до последнего сорняка» [12]. Три объединяющих, но часто не проверенных принципа лежат в основе этого подхода к борьбе с сорняками: (1) принцип предосторожности основан на понимании того, что потенциальное воздействие сорняков на урожайность и качество сельскохозяйственных культур требует использования максимально губительных методов обработки, даже если есть сомнения относительно фактического уровня угрозы, которую представляют сорняки; (2) быстрое и эффективное реагирование: независимо от временной и пространственной распространенности и динамики рассматриваемых видов сорняков, борьба должна быть быстрой, эффективной и губительной, чтобы исключить вероятность того, что численность и распространение сорняков станут слишком большими, чтобы с ними можно было справиться; и (3) ожидание искоренения: вредитель должен быть уничтожен, включая семенной банк сорняков [8; 10].

Эти принципы лежат в основе многих научных исследований в области сорняков, которые проводились с начала химической эры сельского хозяйства, начавшейся в 1950-х годах, когда широко стали доступны недавно разработанные синтетические пестициды и удобрения [8; 13].

Многие гербициды успешно используются для борьбы с сорняками в устоявшихся насаждениях, выращиваемых как для корма, так и для семян. Потери,

вызванные сорняками, включают конкуренцию за воду, питательные вещества и свет, а также выработку ингибиторов. Сорняки часто являются большей проблемой для люцерны, высаженной весной, чем для люцерны, высаженной в другое время. Обильная влажность и благоприятная температура весной вызывают прорастание большого количества семян сорняков. Некоторые виды озимых однолетних сорняков прорастают с конца лета до осени и зимы и продолжают расти после того, как люцерна переходит в состояние покоя. В южных районах, где вегетационный период длинный, люцерну часто высевают летом или осенью, чтобы избежать проблемы с весенними сорняками. Более низкие температуры весной приводят к медленному прорастанию и развитию всходов люцерны, в то время как летняя среда может быть более благоприятной [11].

МЕСТО И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Проведение опыта по испытанию биологической эффективности гербицида **Певат Арт к.э.** осуществляли согласно «Методическим указаниям по Государственным испытаниям гербицидов на посевах сельскохозяйственных культур», Ташкент, 2004 и «Методическим указаниям по общим вопросам опытного дела» достоверность полученных данных по урожаю сельскохозяйственных культур определяли по Методике Б.А. Доспехова (1985).

Краткая характеристика сорняков, произрастающих на полевом участке.

Как показали данные учета обследования, проведенного на опытном варианте, было проведено сплошное опрыскивание гербицидом. В контрольном варианте опрыскивание гербицидом не производилось. Поля были засорены преимущественно однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками – Куриное просо, Свинойрой, Гумай, Щирица запрокинутая и Портулак.

Краткая характеристика однолетних и многолетних сорняков.

1. Куриное просо – курмак – *Echinochloa crus-galli* (L.). Однолетнее однодольное растение. Широко распространено в Узбекистане на поливных землях. Плодоносность высока – одно растение в зависимости от кустистости и место прорастания может дать от 5 до 13 тысяч семян. Наибольший вред этот сорняк причиняет хлопчатнику в ранние фазы развития, на 1 кв.м приходится 15-20 растений.

Относится к семейству мятликовых. Засоряет все культуры, очень вредоносен, особенно в орошаемом земледелии на пропашных культурах. На рыхлых плодородных почвах образует мощные кусты. Корень мочковатый. Стебель прямой или развалистый, коленчато-восходящий, высотой 20...200 см. Листья широколинейные. Соцветие — рыхлая метелка. Листья всходов длиной 20...50 мм, шириной 2...5 мм. Плод — яйцевидная односторонне выпуклая, на верхушке заостренная зеленовато-бурая зерновка. Масса 1000 зерновок 1,5...2 г. [2].

2. Свинойрой (*Cunodonboctilon* L. Pars.) – многолетний сорняк из семейства мятликовые (злаковые) корневищный многолетник. Корневая система в виде подземных стеблей с вегетативными почками, углубляется на 1,5 м. Стебель приподнимающийся ветвистый высотой 10-40-50 см. Листья линейноланцетные волосистые, язычок в виде коротких ресничек.

Соцветие из пальчатособранных веточек. Плод – безостая желтовато-зеленовато-фиолетовая пленчатая зерновка, длиной 2,25-2,75 мм [2].

3. Гумай - *Sorghumholepense*. Корневищный многолетник из семейства злаковых. Растет на полях по берегам оросительных каналов в садах и огородах. Предпочитает полувлажные почвы. Корневая система в виде подземных стеблей с вегетативными точками и боковыми разветвлениями. Корни проникают в почву до 80-100 см. Минимальная температура прорастания семян +10-12°C. Всходы из зерновых и побеги из подземных почек

появляются в марте-мае, цветет в июле августе. Плодоносит в августе-сентябре. Максимальная плодовитость одного растения до 8000 зерновок, жизнеспособность семян сохраняется 4 года [2].

Сроки применения гербицида сплошным опрыскиванием против вегетирующих однолетних и многолетних злаковых сорняков в период их активного роста в фазе 2-6 листьев, а также против многолетних злаковых вегетирующих сорняков при их высоте 10-15 см.

Учеты проводились до обработки и через 15, 30 и 60 дней после опрыскивания гербицида. Размер учетных площадок 0,5x0,5. Количество 4 x 4шт. в делянке [2].

4. Щирица запрокинутая – *Amaranthus retriflexus*. Однолетний двудольный сорняк. Цветет и плодоносит во второй половине лета, с июля месяца. Размножается только семенами, отличается огромной плодовитостью. Сильно развитое растение может приносить до полутора миллионов семян. Семена прорастают при температуре +22-25°C. Всходы щирицы плодоносят в течение всего лета, иногда достигая до 300 всходов щирицы [2].

5. Портулак (*Portulaca oleracea* L.) — летнее однолетнее растение с разветвленными, лежачими или довольно восходящими стеблями. Культурные формы более прямостоячие и энергичные, чем дикие формы. Растения суккулентные, голые, с красноватыми цилиндрическими стеблями, длиной до 50 см, с двудомным ростом. Листья супротивные, овальные и голые, мясистые, ложкообразные, длиной до 3 см. Корень стержневой. Цветки желтые, мелкие, с 5 лепестками, часто одиночные на концах ветвей, где растут вторичные стебли. Цветение происходит с июля по сентябрь. Плоды - коробочки, содержащие много черных семян. Всхожесть сохраняется от восьми до десяти лет, если семена хранятся в сухом виде при низкой температуре. Вес 1000 семян составляет около 0,13 г. [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. Основная цель применения гербицида достижение максимального уничтожения сорняков во

время вегетации без ущерба культурам, когда сорные растения значительно опережают их рост и могут задерживать их развитие.

Полученные результаты показывают, что гербицида Певат Арт к.э. против однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняков на люцерне, снижает их численность до мало ощутимых количеств. Особенно это видно при учетах, представленных на 15 день после применения гербицида.

Биологическая эффективность препарата Певат Арт к.э. при норме расхода 0,5 л/га в опыте после опрыскивания против однолетних и многолетних злаковых сорняков составила: через 15 дней – 86,2 %, через 30 дней 87,0 % и через 60 дней – 84,3 % (табл.1.).

При опрыскивании гербицида Певат Арт к.э. против однолетних и многолетних злаковых сорняков из расчета 1,0 л/га биологическая эффективность составила 90,3% через 15 дней и 89,8% через 30 дней, а через 60 дней равнялась 86,0%. Средняя биологическая эффективность зафиксирована - 88,7%.

Биологическая эффективность препарата Певат Арт к.э. при нормах расхода 0,5 л/га в опыте после опрыскивания против однолетних двудольных сорняков составила: через 15 дней – 86,8 %, через 30 дней 88,0 % и через 60 дней – 84,6 % (табл.2.).

При опрыскивании гербицида Певат Арт к.э. против однолетние двудольных сорняков из расчета 1,0 л/га биологическая эффективность составила 89,8% через 15 дней и 89,2% через 30 дней, а через 60 дней равнялась 86,2%. Средняя биологическая эффективность зафиксирована -88,4%.

Из таблицы видно, что в результате действия испытываемого гербицида Певат Арт к.э. были уничтожены все виды однолетних и многолетних злаковых и однолетние двудольные сорняков. Численность же этих сорняков после опрыскивания на 15, 30 и 60 день в контрольном варианте была значительно выше.

Таким образом послевсходовый гербицид Певат Арт к.э. в нормах расхода 0,5-

1,0 л/га является эффективным и отставание роста, развития люцерны от его действия отрицательного влияния не оказывало.

ВЫВОДЫ. Гербицид Певат Арт к.э. в нормах расхода 0,5-1,0 л/га сплошным способом против однолетних и многолетних злаковых и однолетние двудольные сорняков

на люцерне оказался эффективным и уничтожает однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки.

В указанных нормах расходов Певат Арт к.э. не оказывал токсического действия на рост - развитие люцерны.

Таблица 1.

Биологическая эффективность гербицида Певат Арт к.э. против однолетних и многолетних злаковых сорняков на люцерне.

№	Виды и названия сорняков	До обработки шт/м ²	Контроль – без гербицида	Биологическая эффективность, %					
				Зета, 10% сус.к. 0,6 л/га (Эталон)		Певат Арт к.э. 0,5 л/га		Певат Арт к.э. 1,0 л/га	
				шт/м ²	%	шт/м ²	%	шт/м ²	%
Однолетних и многолетних злаковые Через 15 дней									
1	Куриное просо	4,6	9,3	1,5	83,9	1,3	86,0	1,0	89,2
2	Свинойрой	6,5	10,2	1,4	86,3	1,4	86,3	1,0	90,2
3	Гумай	4,7	11,8	1,7	85,6	1,6	86,4	1,0	91,5
	среднее	5,3	10,4	1,5	85,2	1,4	86,2	1,0	90,3
Однолетних и многолетних злаковые Через 30 дней									
1	Куриное просо	4,7	10,5	1,5	85,7	1,5	85,7	1,3	87,6
2	Свинойрой	6,3	11,5	1,6	86,1	1,5	87,0	1,2	89,6
3	Гумай	4,6	13,0	1,8	86,2	1,5	88,5	1,0	92,3
	среднее	5,2	11,7	1,6	86,0	1,5	87,0	1,2	89,8
Однолетних и многолетних злаковые Через 60 дней									
1	Куриное просо	4,6	12,0	1,8	85,0	1,9	84,2	1,7	85,8
2	Свинойрой	6,3	15,3	2,5	83,7	2,4	84,3	2,1	86,3
3	Гумай	4,6	14,2	2,2	84,5	2,2	84,5	2,0	85,9
	среднее	5,2	13,8	2,2	84,4	2,2	84,3	1,9	86,0
	Среднее из 3-х учетов	5,2	12,0	1,8	85,2	1,7	85,9	1,4	88,7

Биологическая эффективность гербицида Певат Арт к.э. против однолетних двудольных сорняков на люцерне.

№	Виды и названия сорняков	До обработки шт/м ²	Контроль – без гербицида	Биологическая эффективность, %					
				Зета, 10% сус.к. 0,6 л/га (Эталон)		Певат Арт к.э. 0,5 л/га		Певат Арт к.э. 1,0 л/га	
				шт/м ²	%	шт/м ²	%	шт/м ²	%
однолетние двудольные Через 15 дней									
1	Щирица запрокинутая	4,7	9,5	1,4	85,3	1,3	86,3	1,0	89,5
2	Портулак	5,3	10,2	1,4	86,3	1,3	87,3	1,0	90,2
	среднее	5,0	9,9	1,4	85,8	1,3	86,8	1,0	89,8
однолетние двудольные Через 30 дней									
1	Щирица запрокинутая	4,6	11,6	1,5	87,1	1,4	87,9	1,2	89,7
2	Портулак	5,5	13,3	1,9	85,7	1,6	88,0	1,5	88,7
	среднее	5,1	12,5	1,7	86,4	1,5	88,0	1,4	89,2
однолетние двудольные Через 60 дней									
1	Щирица запрокинутая	4,7	15,6	2,5	84,0	2,4	84,6	2,2	85,9
2	Портулак	4,7	15,5	2,4	84,5	2,4	84,5	2,1	86,5
	среднее	4,7	15,6	2,5	84,2	2,4	84,6	2,2	86,2
	Среднее из 3-х учетов	4,9	12,6	1,9	85,5	1,7	86,4	1,5	88,4

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Методическим указаниям по Государственным испытаниям гербицидов на посевах сельскохозяйственных культур», Ташкент, - 2007 г.
2. Баздырев Г.И. «Защита сельскохозяйственных культур от сорных растений» Москва «Колос» 2004.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: Агропромиздат. 1985. -351 с.
4. Жарасов Ш. У. Повилика полевая на юговостоке Казахстана //Защита и карантин растений. – 2009. – №. 1. – С. 30-32.
5. Каримов Х. З., Нафиков М. М. Меры борьбы с сорняками на семенных посевах люцерны //Достижения науки и техники АПК. – 2007. – №. 11. – С. 35.
6. Abouziena H. F., Haggag W. M. Weed control in clean agriculture: a review1 //Planta daninha. – 2016. – Т. 34. – №. 2. – С. 377-392.

THE ROLE OF AGRICULTURE AND MEDICINE IN SCIENCE JOURNAL
JANUARY 2025 / VOLUME 2 / ISSUE 1

-
7. Gonnella M. et al. Purslane: a review of its potential for health and agricultural aspects //Eur. J. Plant Sci. Biotechnol. – 2010. – T. 4. – C. 131-136.
 8. Korres N. E., Burgos N. R., Duke S. O. Weed Control. – CRC Press, 2018.
 9. Lewis, W.J., J.C. van Lenteren, S.C. Phatak and J.H. Tumlinson. 1997. A total system approach to sustainable pest management. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 94: 12243–12248.
 10. Menalled, F., R.K. Peterson, R.G. Smith, W.S. Curran, D.J. Perez and B.D. Maxwell. 2016. The ecoevolutionary imperative: revisiting weed management in the midst of a herbicide resistance crisis. Sustainability 8(12): 1297
 11. Peters E. J., Peters R. A. Weeds and weed control //Alfalfa Science and Technology. – 1972. – T. 15. – C. 555-573.
 12. Zimdahl, R.L. 1994. Who are you and where are you going. Weed Technol. 8: 388–391.
- Zimdahl, R.L. 2004. Weed–Crop Competition: A Review (2nd Edition). Blackwell Publishing. Ames, Iowa, USA.